

УЎК: 581.6: 631.5:633.8.

**ДОРИВОР МАВРАК ҚЎЧАТЛАРИГА БИРГАЛИКДА ҚЎЛЛАНИЛГАН
АГРОТЕХНОЛОГИЯНИ ҚЎЛЛАШНИНГ ТАЪСИРИ**

С.Ф.Улугова¹, қ.х.ф.ф.д (PhD), У.И.Рузметов², қ.х.ф.н., к.и.х.

ТошДАУ “Доривор ўсимликлар кафедраси” катта ўқитувчиси¹

**Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институтининг илмий ишлар бўйича директор
ўринбосари²**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212261>

Annotatsiya. Maqolada mineral o'g'itlarning sug'oriladigan och bo'z tuproqlar, tipik bo'z tuproqlar va to'q bo'z tuproqlar sharoitida samarali bo'lishi bilan ular turli me'yorlar bilan qo'llanilganda, asosiy o'simlik ozuqa moddalari bo'lgan azot, fosfor va kaliyning nisbati va me'yorlari ko'rsatilgan. chegara sharoitlari, dala namligi, respublikamizning turli hududlarida shifobaxsh o'simliklarni yetishtirishda o'simlikning o'sishi, poyasining diametri, barglari soni, shoxlari soni, ildiz uzunligi haqida ma'lumotlar, barg sirtini oshirishning yuqori samaradorligi berilgan.

Kalit so'zlar: shifobaxsh shalfeya, qishloq xo'jaligi texnologiyasi, mineral o'g'itlar, tuproq, yetishtirish, parvarishlash, o'sish va rivojlanish intensivligi.

ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Аннотация. В статье говорится о том, что при эффективности минеральных удобрений в условиях орошаемых светло-сероземов, типичных сероземов и темно-сероземов, пропорции и нормы азота, фосфора и калия, основных элементов питания растений, при внесении их с разными нормами граничных условий, полевой влагоемкости, при возделывании лекарственных растений шалфея в разных регионах республики сведения о росте растения, диаметре стебля, количестве листьев, числе ветвей, длине корня, высокой эффективности увеличения поверхности листа данный.

Ключевые слова: шалфей лекарственная, агротехника, минеральные удобрения, почва, выращивание, уход, интенсивность роста и развития.

**THE EFFECT OF THE APPLICATION OF AGROTECHNOLOGY IN COMBINATION
ON MEDICINAL PLANTS**

Abstract. The article says that with the effectiveness of mineral fertilizers in conditions of irrigated light gray soils, typical gray soils and dark gray soils, the proportions and norms of nitrogen, phosphorus and potassium, the main plant nutrients, when they are applied with different norms of boundary conditions, field moisture capacity, when cultivating medicinal plants of sage in different regions of the republic, information about the growth of the plant, the diameter of the stem, the number of leaves, the number of branches, the length of the root, the high efficiency of increasing the surface of the leaf is given.

Keywords: sage officinalis, agricultural technology, mineral fertilizers, soil, cultivation, care, intensity of growth and development.

Кириш (Мавзунинг долзарблилиги). Маълумки, дунё миқёсида фармацевтика корхоналарида ишлаб чиқарилаётган дори воситаларининг тахминан 60 % и доривор ўсимликлар хом ашёсидан тайёрланади. Бугунги кунга келиб дунё аҳолиси кундан кунга ўсиб бормоқда, бу эса дори дармон ҳамда доривор ўсимликка эҳтиёж ошиб

бораётганлигидан далолат беради. Шуни алоҳида такидлаб ўтиш керакки, табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликлар заҳираларининг чегараланганлиги туфайли фармацевтика саноати корхоналарнинг доривор ўсимликлар хом ашёсига бўлган талабини асосан доривор ўсимликлар ўстириш орқалигина эришиш мумкин. Доривор ўсимликлар хом ашёсини етиштириш билан шуғилланувчи хўжаликларни доривор ўсимликлар етиштириш технологияларини пухта эгаллаган мутахассислар билан таъминлашни тақозо қилади. Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳада қатор ислоҳотлар олиб борилмоқда, жумладан, Ўзбекистон республикаси президентининг “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар қўламини кенгайтиришга оид чора тадбирлар тўғрисида”ги қарори (ПҚ 4901-сон, 26.11.2020 й.) қабул қилинди. Қарорга кўра, барча қишлоқ хўжалигига ихтисослашган коллеж ва техникумларда “Доривор ўсимликларни етиштириш агротехнологияси” йўналиши очилади [1], 2022 йил 20 майдаги ПҚ–251–сон “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора–тадбирлари тўғрисида”ги [2] қарорлари ва мазкур соҳага доир бошқа меъёрий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон Республикасида 112 тур доривор ўсимликлар расмий табобатда фойдаланишга рухсат берилган бўлиб, ушбу доривор ўсимликларнинг 80% ни табиий ҳолда ўсувчи ўсимликлар ташкил этади. Табиий ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларнинг ҳам хом-ашё заҳираси чегараланган бўлиб, уларни муҳофаза қилиш, биоэкологик хусусиятларини ўрганиш, хом-ашё заҳирасидан тўғри фойдаланиш ва кўпайтиришнинг илмий асосланган усулларини ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан биридир [5].

Республикаимизда мавжуд доривор ўсимликлардан инсонлар касалликларини даволаш, уларнинг олдини олиш мақсадида турли дори препаратлари тайёрланади ёки улардан соф ҳолдаги доривор моддалар ажратиб олинади. Экологик тоза, соф дори маҳсулотларини етиштириш ҳамда аҳолига етказиш орқали инсонларни саломатлигини сақлаш, умрининг узайиши, шунингдек соғлом турмуш тарзининг тикланишига хизмат қилади. Ана шундай доривор ўсимликлардан бири **маврак** (*Salvia officinalis* L.) ўсимлигидир.

Тадқиқот услубияти. Тадқиқот объекти сифатида доривор маврак (*Salvia officinalis* L.) ўсимлиги олинди. Тадқиқотларда умумқабул қилинган услублардан (Б.А. Доспехов, Борисова, Бейдеман, Пономарев, Зайцев, Ярош, Терехин ва б.) [3, 4] ҳамда давлат стандартлари бўйича амалга оширилди. Тадқиқотлар давомида доривор маврак кўчатларининг фенологик кузатув ишлари ўз вақтида олиб борилди ва ўрганилди. Тадқиқот ишлари 2021 йилда Сирдарё давлат ўрмон хўжалиги тажриба майдонида ўтказилди. Тажриба майдонининг тупроқлари оч тусли бўз тупроқлар ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Сирдарё вилояти оч тусли бўз тупроқлар шароитида биргаликда қўлланилган агротехнологиянинг маврак ўсимлиги битта намуна туп кўчатларига минерал ўғитларнинг $N_{90}P_{60}K_{40}$ кг/га меъёри, суғориш тартибининг ЧДНСга нисбатан 70-80% бўлиши назорат (оддий технология) нисбатан барглари сони ва шохланиш сонини 1,5; илдиз узунлигини 1,2; баргнинг юзасини эса 1,4

баробарга юқори бўлди. Тошкент типик бўз тупроқлар шароитида минерал ўғитларнинг $N_{60}P_{60}K_{40}$ кг/га меъёри, суғориш тартибининг ЧДНСга нисбатан 60-70% бўлиши назорат оддий технологияда барглар сони 3450 дона; шохланиш сони 47 дона; илдиз узунлиги 502 см ва баргнинг юзаси эса $12,8 \text{ см}^2$ га тенг бўлди. Тавсия қилинадиган технологияда эса бу кўрсаткичлар, яъни барглар сони 5204 дона; шохланиш сонини 62 дона; илдиз узунлиги 800 см ҳамда баргнинг юзасини $20,3 \text{ см}^2$ га ошириши аниқланди. Бунда, назоратга нисбатан барглар сони 1,5 баробар; шохланиш сони 1,3; илдиз узунлигини 1,5; баргнинг юзасини 1,5 баробарга оширди. Тошкент вилояти тўқ тусли бўз тупроқлар шароитида эса бу кўрсаткичлар минерал ўғитларнинг $N_{60}P_{60}K_{40}$ кг/га меъёри, суғориш тартибининг ЧДНСга нисбатан 50-60% бўлиши оддий технологияга нисбатан барглар сонини 1,4; шохланиш сонини 1,2; илдиз узунлигини ва баргнинг юзасини эса 1,5 баробарга оширишга имкон яратди (1-расм).

1-расм.

Худудлар кесимида биргаликда қўлланилган агротехнологияда мавракнинг ўртача битта намуна туп қўчатларига таъсири (2020-2021 йй.)

Биргаликда қўлланилган агротехнология оч тусли бўз тупроқлар шароитида икки йиллик тадқиқотлар олиб борилиб, иккита агротехник тадбирлар амалга оширилди. Бунда, маврак қўчатларининг биометрик кўрсаткичлари таҳлил этилиб, олинган натижаларига кўра, назорат (оддий технология) 40-50% ЧДНС да ушлаб турилганда қўчатларнинг бўйини 50,8 см, тана диаметрини эса 6,8 мм ташкил қилди. Тавсия қилинадиган технологияда минерал ўғитларнинг $N_{90}P_{60}K_{40}$ кг/га меъёри, суғориш тартибининг ЧДНСга нисбатан 70-80% да ушлаб турилганда эса қўчатларнинг бўйи 65,3 см, тана диаметри 9,6 мм юқори бўлганлиги кузатилди.

Типик бўз тупроқлар шароитида минерал ўғитларнинг $N_{60}P_{60}K_{40}$ кг/га меъёри, суғориш тартибининг ЧДНСга нисбатан 60-70% да ушлаб турилганда мавракнинг бўйига ўсиши оддий технологияда 66,4 см, поя диаметри 11,7 мм; тавсия қилинаётган

технологияда эса 90,5 см, поя диаметри 18,6 мм га ошганлиги кузатилди. Назоратга нисбатан кўчатнинг бўйи ва поя диаметрини 1,5 баробарга оширди.

2-расм.

Худудлар кесимида биргаликда қўлланилган агротехнологияда маврак кўчатларининг биометрик кўрсаткичлари

Тўқ тусли бўз тупроқлар шароитида эса назорат (оддий технология) 40-50% ЧДНСда ушлаб турилганда кўчатларнинг бўйини 62,5 см, тана диаметрини 10,4 мм; тавсия қилинадиган технологияда минерал ўғитларнинг N₆₀P₆₀K₄₀ кг/га меъёри, суғориш тартибининг ЧДНСга нисбатан 50-60% намликда ушлаб турилганда кўчатларни бўйи 85,4 см, диаметри 17,5 мм дан иборат бўлди (2-расм).

Хулосалар

1. Хулоса қилиб айтганда, доривор маврак ўсимлиги оч тусли бўз тупроқлар шароитида биргаликда қўлланилган агротехнологияда мавракнинг ўртача битта намуна туп кўчатларига N₉₀P₆₀K₄₀+70-80% ЧДНС га таъсири назорат (оддий технология) нисбатан барглар сонини ва шохланиш сонини 1,5; илдиз узунлигини 1,2; барг юзаси 1,4 баробарга, кўчатларнинг бўйини 65,3 см, тана диаметрини 9,6 мм га оширди.

2. Типик бўз тупроқлар шароитида кўчатларга N₆₀P₆₀K₄₀+60-70% ЧДНСга таъсири назорат (оддий технология)га нисбатан баргларни 1,5; шохланишни 1,3; илдиз узунлигини 1,5; баргнинг юзасини 1,5; кўчатларнинг бўйи ва тана диаметрини 1,5 баробарга юқори эканлиги аниқланди.

3. Тўқ тусли бўз тупроқлар шароитида кўчатларига N₆₀P₆₀K₄₀+50-60% ЧДНСга таъсирида барглар сонини 1,4; шохланиш сонини 1,2; илдиз узунлигини ва баргнинг юзасини эса 1,5 баробарга, бўйини 85,4 см, тана диаметрини 17,5 мм га оширишга имкон яратди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон республикаси президентининг 2020 йил 26 ноябрдаги ПҚ 4901-сон “Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш, уларнинг уруғчилигини йўлга қўйишни ривожлантириш бўйича илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтиришга оид чора тадбирлар тўғрисида”ги қарори. www.lex.uz

2. Ўзбекистон республикаси президентининг 2022 йил 20 майдаги ПҚ–251–сон “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора–тадбирлари тўғрисида”ги қарори. www.lex.uz

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А.Доспехов// Изд. Альянс, Москва, 2011. <https://search.rsl.ru/record/01005422754>.

4. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. В работе показаны способы ведения фенологических наблюдений в поле, приведены формы бланков и таблиц. Методические указания. - Новосибирск, Сибирское отделение изд-во "Наука", 1974. - 155 с

5. Тухтаев Б.Ё., Махкамов Т.Х. ва бошқалар. Доривор ва озубоқоп ўсимликлар плантацияларини ташкил этиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома. Тошкент. 2015